

Säntis-Meisterkletterer Franz Grubenmann zeigt am «Daumen»:

Hohe Schule der Kletterei

Die Kreuzberge im Säntisgebiet gehören zu den meistbesuchten Kletterbergen der Schweiz. Es gibt in dieser bizarren Zackenreihe Aufstiege aller Schwierigkeitsgrade. An einem schönen Sonntag trifft man daher sowohl Jünglinge und Mädchen bei ihren ersten Kletterversuchen am Dritten oder Fünften Kreuzberg, als auch ‚Sechstgrädige‘ in den glatten, extrem schwierigen Nord- und Südhängen. Eine ganz besondere Attraktion für den geübten Kletterer ist der ‚Daumen‘ am Sechsten Kreuzberg. Die schon 1928 von Ernst Holderegger und Emil Tribelhorn erstmals ausgeführte, extrem ausgesetzte Kletterei gilt auch heute noch im Urteil der besten Kletterer als ‚Sechser‘, d. h. als äußerst schwierig. Wie man die kurze aber anstrengende Daumenkante bezwingt, schildert unser Bildbericht. Franz Grubenmann, der fast legendäre Meisterkletterer und Rettungsmann vom Säntis, hat den ‚Daumen‘ schon viele Dutzend Male erstiegen, erstmals mit 17 Jahren. Man kommt aus dem Staunen kaum heraus, wenn man den heute 45jährigen an der Daumenkante sieht. Es ist eine große Seltenheit, daß ein Mann während so vieler Jahre derart extrem schwierige Klettereien so souverän zu meistern vermag.

Bildbericht von Herbert Maeder

◀ Gute Griffe sind rar an der Daumenkante. Da pressen sich die Finger in feinste ertastete Risse und Unebenheiten hinein. (Teleaufnahme)

◀ Bild links außen: Dem Sechsten Kreuzberg (rechts) ist östlich ein Felsturm, der ‚Daumen‘, vorgeklüftet. Dessen Bezwingung über die Ostkante ist zwar klettertechnisch extrem schwierig und doch zum guten Teil ohne Hakensicherung möglich. Von dem im Westgrat des Fünften Kreuzberges eingetragenen Punkt aus kann nämlich der am ‚Daumen‘ (beim Pfeil) eingestiegene Kletterer von schräg oben gesichert werden. Allerdings wird die Daumenkante selten bis zum Gipfel (ausgezogene Route) begangen, sondern vom Punkt an, wo die Sicherung von der gegenüberliegenden Wand nicht mehr spielt, auf der punktiert eingezeichneten Route hindurch umgangen. – Bild rechts: Wenn ein Kletterer ‚am Daumen abblitzt‘, pendelt er, statt ins Seil zu stürzen, an diesem gegen den Fünften Kreuzberg hinüber. Sein Abenteuer verläuft harmlos, vorausgesetzt, daß er sich behende wendet, wie das hier ein Freund Grubenmanns zur Demonstration tut, um den Aufprall katzenleich mit Händen und Füßen aufzufangen.

Schwierigkeit: VI. Grad!

Von einem Felssockel am Fünften Kreuzberg spreizt Franz Grubenmann zum ‚Daumen‘ hinüber (Bild links) und quert an spärlichen Griffen und auf abhaldigen Tritten zum ‚Rheintaler Egg‘ hinaus (Bild oben). Wie ein Erker hängt hier der ‚Daumen‘ über dem Rheintal. In den anschließenden Metern an der Daumenkante demonstriert Franz Grubenmann meisterhaft saubere Felskletterei. Der Schwierigkeitsgrad ist hier ‚VI‘, was nach der im Alpinismus gebräuchlichen Skala, die von I-VI reicht, ‚äußerst schwierig‘ bedeutet. In eleganten, ruhigen, überdachten Bewegungen schiebt er sich ohne jede Pause über die schwierigsten Meter empor, nützt auf abschüssigen Tritten von wenigen Zentimetern Tiefe die Adhäsion voll aus, verlagert das Gewicht von Stütz- auf Zuggriff und steigt scheinbar mit spielerischer Leichtigkeit höher. Schon mancher, der ihn so sah, hat sich darob in der Schwierigkeit dieser Kletterei getäuscht und ist dann, wenn er Meister Grubenmann nachzuahmen versuchte, prompt – meist noch vor dem ‚Egg‘ – vom ‚Daumen‘ abgeblitzt...